

**СПЕЦИФИКА МАШИННОГО ПЕРЕВОДА ФРАНЦУЗСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Э.
ТРИОЛЕ «РОЗЫ В КРЕДИТ»)**

**PECULARITIES OF MACHINE TRANSLATION OF FRENCH LITERARY
TEXT (BASED ON THE NOVEL “ROSES ON CREDIT” BY E. TRIOLET)**

БАГРЕЦОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

BAGRETCOVA JULIA SERGEEVNA,

Tsiolkovsky Kaluga state University.

В статье исследуется вопрос адекватности современного машинного перевода французских художественных текстов, а также его возможность оказывать то же художественно-эстетическое воздействие на читателя, как и в тексте оригинала. Обсуждаются сложности машинного перевода с точки зрения стилистики, грамматики и морфологии языка оригинала. Проводится анализ машинного построчного перевода шестой и седьмой глав романа Е. Триоле «Roses à crédit» с французского языка на русский. Выявляются преимущества и недостатки использования программ машинного перевода для французских художественных текстов. Установлено, что современный машинный перевод французского художественного текста нельзя назвать адекватным, так как машинный переводчик на данный момент не обучен оперировать знаниями о реальном мире.

The article examines the adequacy of modern machine translation of French literary texts, as well as its ability to have the same artistic and aesthetic impact on the reader as in the original text. The difficulties of machine translation from the point of view of stylistics, grammar and morphology of the original language are discussed. The analysis of the machine-line translation of the sixth and seventh chapters of the novel by E. Triolet "Roses à crédit" from French into Russian is carried out. The advantages and disadvantages of using machine translation programs for French literary texts are revealed. It has been established that modern machine translation of a French literary text cannot be called adequate, since a machine translator is currently not trained to operate with knowledge about the real world.

Ключевые слова: лингвистика, машинный перевод, художественный текст, художественный перевод, французский язык, адекватность перевода, стилистика, грамматика, морфология, роман Э. Триоле «Розы в кредит».

Key words: linguistics, machine translation, literary text, literary translation, the French language, translation adequacy, stylistics, grammar, morphology, the novel "Roses on credit" by E. Triolet.

Введение.

В настоящее время существуют и развиваются высококачественные системы машинного перевода (МП), на помощь которым приходят новые информационные технологии и корпусная лингвистика, однако до сих пор существует ряд сложностей для успешного выполнения подобного перевода [2]. Лингвисты и ученые-переводоведы участвуют в развитии МП, анализируют качество полученных результатов в самых разных языках мира. Подобные исследования способствуют выявлению языковых ошибок, в том числе стилистиче-

ских, грамматических и морфологических, а также обнаружению проблем в работе машинных переводчиков, а значит, являются практически значимыми [4].

Перевод художественных текстов с помощью машинного переводчика используется в практике редко, так как этот стиль является самым творческим и быстро развивающимся, и, как следствие, он меньше всех подвергнут изучению [8]. Таким образом, в настоящее время вопрос адекватности машинного перевода именно художественных текстов является наименее изученным, а значит, актуальным. В настоящей статье исследуются возможности выполнять адекватный художественно-эстетический перевод французского художественного текста на русский язык с помощью одного из самых точных на сегодняшний день машинных переводчиков на базе искусственного интеллекта – «DeepL».

Материалом исследования послужил текст шестой и седьмой глав романа Е. Triolet «Roses à crédit» [10] на французском языке и его перевод на русский язык, выполненный машинным переводчиком «DeepL». Для сопоставительного анализа был выбран текст указанных выше глав произведения авторства переводчика Ивановой Т.В.

Обсуждение.

Несмотря на то, что современные компьютерные системы МП уже достаточно адекватны по многим параметрам и совершенствуются изо дня в день, они все же до сих пор не всегда справляются с задачей правильного подбора контекстуально необходимого варианта перевода [1, с. 117].

Одной из главных проблем машинного перевода художественного текста исследователи считают тот факт, что машинный переводчик, хотя и создает определенный текст, на самом деле «не понимает» его: машина не в состоянии оперировать знаниями о реальном мире, не способна использовать и интерпретировать эти знания и учитывать довольно широкий спектр особенностей исходного текста [5]. Более того, всевозможные метафоры, авторские неологизмы, игра слов, ирония и другие стилистические средства не передаются при машинном переводе либо передаются со значительными искажениями. В связи с этим у исследователей сохраняется устойчивый интерес к обсуждению перспектив и развития машинного перевода художественных текстов [9].

Многозначность слова играет главенствующую роль в художественном стиле речи, поскольку это создает в нем дополнительную экспрессивную окраску и благодаря этому появляется возможность подчеркнуть тончайшие оттенки значений [7]. В художественном стиле для создания образов используются все языковые средства: это значит, что художественный текст строится на использовании образно-ассоциативных качеств речи. Отличительной особенностью художественного стиля речи является использование особых фигур речи, тропов, которые придают повествованию красочность, силу изображения действительности [6, с. 318].

Лингвисты считают, что проблема многозначности слов для машинного перевода художественных текстов будет считаться решенной, если для слов будут подобраны их регулярные значения как для обычных использований в предложении, так и метафорических [3].

Ход исследования и основные результаты.

Построчный анализ ста семидесяти одного предложения в рамках вышеупомянутых глав романа позволяет сделать вывод, что 34,5% текста переведено на хорошем уровне и соответствует критерию адекватности, что в среднем составляет лишь каждое третье предложение. Это, в первую очередь, односложные предложения, которые практически не содержат художественного смысла и являются грамматически и лексически простыми, поскольку именно такие предложения поддаются машинному переводу лучше всего:

- Предложение (12): *Le voilà... dit Cécile* (текст оригинала) [10, с. 11]. «Вот он...» – сказала Сесиль (текст МП).

- Предложение (25): *La rue était déserte* (текст оригинала) [10, с. 11]. Улица была пустыня (текст МП).

- Предложение (131) *La nuit qui avait suivi la terrible scène devant le salon de coiffure, Martine était rentrée à la cabane: sa mère dormait...* (текст оригинала) [10, с. 13]. В ночь после ужасной сцены у парикмахерской Мартина вернулась в хижину: мать спала... (текст МП).

Более того, можно также выделить и непосредственно удачные переводы, получившиеся у машинного переводчика «DeepL»:

- Предложение (2): *Il est en retard, dit Cécile* (текст оригинала) [10, с. 11]. «Он опаздывает», – говорит Сесиль (текст МП).

МП сохранил местоимение «он», что является стилистически верным для русского языка. Возможно, опущение местоимения могло бы добавить оттенок загадочности, однако сохраненное в тексте перевода местоимение им также обладает: текст как бы намекает читателю, кто же может быть тот самый «он», создавая комичный эффект. При этом, такой эффект может не получиться в языковых парах, где существует средний род или же слова вовсе не привязаны родом к своему значению (как, например, в немецком). Поэтому данный перевод МП адекватен и верно передает имплицитную информацию из оригинала текста, однако подходит далеко не для всех языковых пар;

- Предложение (5): *Ne devait-il pas déjeuner chez le docteur* (текст оригинала) [10, с. 11]. Разве он не должен был пообедать у доктора? (текст МП).

МП старался сохранить стилистику текста, используя вопросительную форму предложения, так как в вопросительной форме глагол стоит перед местоимением. В данном случае получился адекватный перевод с рассуждением героини через вопросительную форму;

- В предложениях (31) – «*arriva une bouffée de rire*» [10, с. 11] («доносились взрывы смеха» – текст МП), (70) – «*cette musique était un vernis qui coulait, s'étalait*» [10, с. 11] («эта музыка была лаком, который струился и растекался» – текст МП) – верно переданы метафоры, а также в предложении (115) МП сохранил эпитеты «*Parfumés, aérés, silencieux, capitonés, polis, aimables, souriants, fleuris, étaient les salons*» [10, с. 12] («Душистые, просторные, тихие, мягкие, полированные, приветливые, улыбчивые и полные цветов салоны» – текст МП), однако это произошло вследствие калькированного перевода и благодаря наличию в русском языке таких же языковых единиц – метафор;

- В предложении (44) «*Cht-t-t... firent-ils ensemble*» [10, с. 11] верно адаптирована фраза «*firent-ils*» («делали они») в «сказали они».

Машинный перевод оставшихся 65,5% текста, составляющих две трети от общего объема перевода, можно охарактеризовать как неадекватный и несоответствующий критерию художественной эстетичности, заложенной автором в оригинальном тексте произведения. Можно выделить следующие особенности и неточности машинного перевода французского художественного произведения:

1. Неадекватный машинный перевод:

- 1.1. Неверная передача смысла текста оригинала в тексте перевода:

- Искажение смысла:

Предложение 8 – *Tu crois qu'il viendra chercher les invités du docteur au car?* [10, с. 11]. Фразу «*venir chercher*» правильно перевести как «забрать кого-то (что-то)», но в данном предложении для лексически и стилистически верного перевода на русский язык важен корректный перевод предлога «из» и фразы «*au car*». В данном случае МП использовал дословный перевод (Как вы думаете, он заберет гостей доктора из автобуса? – текст МП), что не является правильным, так как стирается разница между средством передвижения и места, где

оно останавливается. Для человека логично «забрать кого-то с остановки», но МП такого не распознает, вследствие чего происходит искажение смысла;

Предложение 21 – *Dans la fraîcheur de la maison, les volets fermés, ses filles s'affairaient autour d'elle, lui enlevaient les chaussures, lui apportaient à boire, lui préparaient une douche...* [10, с. 11]. Здесь фразу «*s'affairaient autour de dn/qch*» («суесться, хлопотать вокруг кого-то/чего-то») МП перевел как «работать», что сильно искажает смысл предложения: В прохладе дома, с закрытыми ставнями, дочери работали вокруг нее, снимая обувь, принося ей напитки и готовя душ... – текст МП;

Предложение 29 – *M'man Donzert n'était pas sa mère, sa mère n'était pas une mère, et Daniel n'avait pas paru* [10, с. 11]. Глагол «*paraître*» может переводиться как «появляться на свет», как и перевел его дословно МП, но в значении «выходить в свет», поэтому стилистика и смысл текста были искажены. Первостепенным является перевод – появляться «на виду», и поскольку в предложении с искаженным смыслом упомянуто имя Даниель, МП связал перевод данного глагола с ним: Мама Донзерт не была его матерью, его мать не была матерью, а Даниил не появлялся на свет – текст МП;

Предложение 62 – *Martine-perdue-dans-les-bois, assise sous un immense hêtre, sanglotait et remuait autour d'elle les fâines sous lesquelles il pouvait y avoir des champignons: c'était ici un endroit à cèpes* [10, с. 11]. Существительное «*fâines*» машинный переводчик решил перевести как «фей», что не поддается ни логике, ни возможным синонимам данного слова во французском языке, таким образом, МП сильно исказил смысл предложения и нарушил логику повествования: Мартина-пердю-дан-ле-буа, сидя под огромным буковым деревом, всхлипывала и перемешивала вокруг себя фей, под которыми могут быть грибы: это было место для опят – текст МП;

Предложение 145 – *Elle était fatiguée; elle avait froid, ses bas étaient éclaboussés et mouillés...* [10, с. 13] Прилагательные «*éclaboussés*» и «*mouillés*» в тексте машинного перевода записаны наоборот: «ее чулки были мокрыми и забрызганными...» – данная формулировка нарушает логику повествования, поскольку синтаксис русского языка требует логичной градации описания: чулки сначала были забрызганными, и, как следствие, мокрыми – как и употреблено в тексте оригинала. Машинный переводчик самостоятельно и без видимой на то причины поменял прилагательные местами, искажая смысл предложения: Она устала, ей было холодно, ее чулки были мокрыми и забрызганными... – текст МП;

- Дословный перевод, создающий калькированный текст:

Предложение 3 – *Elle parlait du car* [10, с. 11]. Фраза «*parlait du*» переведена дословно, что для русского читателя воспринимается как «рассказывала о, говорила про, беседовала о», однако в оригинале смысл другой: Она говорила об автобусе – текст МП;

Предложение 65 – *Elle n'y avait jamais été, il y avait des gens au pays qui, bien qu'à soixante kilomètres de Paris, n'y étaient jamais allés...* [10, с. 11]. Слово «*pays*» переведено дословно, что искажает логику повествования и оставляет читателей в недоумении, ведь автор имел в виду «город Париж», а не «страна Париж»: Она никогда там не была, в стране были люди, которые, находясь в шестидесяти километрах от Парижа, никогда там не бывали... – текст МП;

Предложение 113 – *M'man Donzert était comme ça, pas tellement tendre, mais attentive et efficace: ces jupes qu'elle avait apportées de Paris, elle savait bien qu'elles allaient distraire les petites malgré l'émotion...* [10, с. 12]. Предложение переведено дословно, что искажает логику повествования и нарушает стилистику русского языка, например, словосочетание «*était comme ça*», полностью переведенное МП, имеет смысл только для синтаксиса французского языка: Мама Донзерт была такой же, не такой нежной, но внимательной и эффективной: эти юбки, которые она привезла из Парижа, она знала, что они отвлекут малышей, несмотря на эмоции... – текст МП;

Предложение 135 – *Va, dit enfin Marie, va fille dénaturée, mais ne t'avise pas de te montrer dans les parages...* [10, с. 13]. Прилагательное «*dénaturée*» в машинном переводе звучит как «неестественная», то есть переведено дословно (Иди, - сказала наконец Мэри, - иди, неестественная девчонка, но не смей показываться здесь... – текст МП), однако это искажает смысл повествования, поскольку фраза «неестественная девчонка», как перевел МП, означает странное поведение или внешность девушки, а автор имел в виду, что девушка «искаженная, извращенная», что также нарушает стилистику русского языка, однако выражает более подходящий смысл. Именно поэтому переводчица Т. В. Иванова в своем художественном переводе использовала стилистически окрашенное обращение «выродок», что показывает все отношение Мари по отношению к своей дочери в слове «*dénaturée*»;

- Добавление слов, не используемых в оригинальном предложении:

Предложение 45 – *Il y a du monde? chuchota-t-elle* [10, с. 11]. Добавление машинным переводчиком слова «дома» искажает сильно смысл предложения, заложенный автором, и нарушает логику повествования: есть кто-нибудь дома? - прошептала она – текст МП;

Предложение 137 – *Non, il fallait inventer quelque chose, agir...* [10, с. 13]. Добавление машинным переводчиком местоимения «мы» во фразе «*il fallait inventer*» искажает смысл повествования и добавляет определенный акцент на это местоимение: нет, мы должны были что-то придумать, предпринять... – текст МП;

Предложение 164 – *Téléphonez* [10, с. 14]. Добавление машинным переводчиком местоимения «нам», что сильно искажает смысл и нарушает логику повествования: в глаголе повелительного наклонения «*Téléphonez*» заложена просьба героя позвонить, при этом, кому конкретно нужно позвонить понятно исходя из диалога между героями, поэтому в оригинале предложения автор опустил местоимение «ей», переданное в тексте художественного перевода Т.В. Ивановой, а машинный переводчик добавил совсем другое местоимение «нам» (Позвоните нам – текст МП);

- Опущение лексически важных единиц, используемых в оригинальном предложении:

Предложение 128 (*Ici, à Paris, il n'y avait plus rien, aucun espoir, comme la mort* [10, с. 12] – текст оригинала) переведено МП абсолютно неверно по неизвестной причине, так как он опустил сравнение «*comme*», создавая новый смысл предложения, будто в Париже не осталось ничего, кроме смерти, а не то, что отсутствие надежды увидеться с Даниэлем вновь равносильно смерти: Здесь, в Париже, не осталось ничего, никакой надежды, только смерть – текст МП;

- 1.2. Несоответствие стилю текста оригинала в тексте перевода:

Предложение 7 – *Henriette, très pressée, avait pris trois baguettes: du monde chez le docteur, des gens de Paris et Daniel...* [10, с. 11]. Слово «*du monde*» насыщено и окрашено стилистически, передавая большое скопление людей, однако МП использовал слово «люди», при этом создавая тавтологию и искажая смысл всего предложения: Генриетта торопилась и взяла три багета: там были люди у доктора, люди из Парижа и Даниэль... – текст МП;

Предложение 15 – *Les gens du pays disaient: «Bonjour, petites... Bonjour, Mesdemoiselles...»* [10, с. 11]. Слово «*petites*» было переведено МП в значении «малыш», что создает характерную окраску слову и меняет стиль речи на разговорный, если только слово «малыш» не было адресовано действительно маленькому ребенку (что явно не так, исходя из контекста): Местные жители говорили: "Привет, малыш... Доброе утро, дамы..." – текст МП;

- 1.3. Неверная передача имен и названий:

имя *Donzert*: [10, с. 11] в МП это имя передано как «Донзерт» вследствие транслитерации вместо адаптированного «Донзер»;

имя *Henriette*: [10, с. 11] данное имя имеет немецкое происхождение, и если бы девушка была из Германии, то оно могло быть переведено как «Генриетта». В данном случае, имя «*Henriette*» с французского языка может быть переведено на русский как «Анриетта», так как это соответствует фонетическому и графическому образу оригинального имени (трансформация - транскрипция);

имя *Marie*: [10, с. 13] МП перевел это имя как «Мэри», что стилистически несвойственно для русского языка (корректнее – «Мари»);

1.4. Фактические ошибки:

Предложение 13 – *L'autocar sortait sa grosse gueule de derrière la maison du notaire*. Слово «*l'autocar*» переводится как «междугородный автобус», однако МП вместо этого использовал его устаревшее значение «каре́та», искажая смысл и создавая фактическую ошибку: Карета высунула свою огромную пасть из-за дома адвоката – текст МП;

Предложение 85 – *Tout son visage était net, lisse, sur le front droit, le trait horizontal des sourcils comme dessinés à l'encre de Chine, soigneusement, chaque poil, et aussi les cils, pas très longs et très fournis, très noirs* [10, с. 12]. Фразу «*l'encre de Chine*» МП перевел как «индийские чернила», что является фактической ошибкой, ведь чернила китайские: Все его лицо было чистым и гладким, лоб прямым, брови горизонтальными, словно нарисованными индийскими чернилами, каждый волосок аккуратно причесан, а ресницы, не очень длинные и очень полные, очень черные – текст МП;

Предложение 132 – *Je te préviens, dit elle, je viendrai me pendre ici – et elle montrait le gros crochet de la lampe à pétrole – et je laisserai une lettre que c'est toi qui m'as acculée à cette extrémité...* [10, с. 13]. Словосочетание «*la lampe à pétrole*» МП перевел как «масляная лампа», а не «керасиновая лампа», что является фактической ошибкой: Предупреждаю вас, – сказала она, – я приду и повешусь здесь, – и она указала на большой крюк масляной лампы, – и оставляю записку, что это вы довели меня до такой крайности... – текст МП. Действительно, масляная лампа служила прообразом керасиновой, однако была вытеснена из обихода именно керасиновой лампой во второй половине XIX века. Так как автор повествует о событиях XX века, люди в то время уже использовали керасиновую лампу, а значит, перевод «масляная лампа» является фактической ошибкой;

2. Неверная передача стилистики текста оригинала в тексте машинного перевода:

2.1. Неверная передача стилистических средств, т.е. неспособность оказать то же художественно-эстетическое воздействие на читателя, что и в тексте оригинала:

Предложение 32 – *Dans le potager du père Malloire, des soleils regardaient leur confrère céleste* [10, с. 11]. Развернутая метафора с элементами олицетворения «*des soleils regardaient leur confrère céleste*» в МП не передана адекватно, поскольку «*soleils*» было переведено как «солнца» (хотя это метафорическое сравнение с подсолнухами) и «*confrère céleste*» – как «небесные собратья», что вообще переворачивает смысл фразы и отсылает читателей к звездам, а не Солнцу;

Предложение 39 – фразовый эпитет «*la petite Martine-perdue-dans-les-bois*» [10, с. 11] не был передан МП: «Мартине-пердю-дан-ле-буа» - в данном случае машинный переводчик использовал метод транслитерации фразы, что не является адекватным переводом, так как «*perdue-dans-les-bois*» имеет русский эквивалент «Мартина-пропадавшая-в-лесгах», который является весьма важным для корректного перевода, поскольку несет в себе факт о жизни героини;

Предложение 42 – *La grande sœur qui tenait dans ses bras le dernier-né, les grenouilles de bonne humeur, cinq en tout maintenant au lieu de quatre...* [10, с. 11]. Метафора «*les grenouilles*» в МП не передана, логичный перевод – именно «лягушата», поскольку автор этим словом обозначал детей, братьев и сестер главной героини, которые росли в грязном доме и сами ходили грязные и неопрятные, словно лягушата, а слово «лягушки», как в машинном перево-

де, отсылает нас просто к наименованию земноводных животных, теряя свою метафоричность: Старшая сестра держит на руках новорожденного, лягушки в приподнятом настроении, всего их пять, а не четыре – текст МП;

2.2. Неверная передача фразеологизмов:

Предложение 20 – *Des surprises... Ah quelle course, je suis morte... mes pieds... j'en peux plus!* [10, с. 11]. Фразеологизм «*je suis morte*» во французском языке имеет значение сильного состояния усталости персонажа, однако МП передал его дословно, создавая несколько комичный и неуместный эффект: Сюрпризы... О, что за гонка, я мертв... мои ноги... я больше не могу! – текст МП;

Предложение 150 – *Martine allait suivre les arcades pour sortir dans la pluie, quand un regard venant par-dessus les barres de fer l'arrêta comme un éboulement: droit en face d'elle, tête nue, visage ruisselant, Daniel Donelle, un journal à la main, la regardait* [10, с. 14]. Фразеологизм «*l'arrêta comme un éboulement*» во французском языке имеет значение резкого удивления и, вследствие чего, замирания на месте без движения. В тексте машинного перевода данный фразеологизм не был адаптирован под русскую семантику, а был дословно переведен, что не создает необходимого впечатления на читателя: Мартина уже собиралась выйти за аркады под дождь, как вдруг взгляд через железные решетки остановил ее, словно обвал: прямо перед ней, с голой головой, с лицом, с которого капала вода, на нее смотрел Даниэль Донелл с газетой в руке – текст МП;

2.3. Опущение имплицитной информации:

Предложение 6 – *Martine en avait été informée par Henriette, rencontrée chez la boulangère* [10, с. 11]. Глагол «*rencontrer*» переводится как «встретить случайно», а в значении «*faire connaissance*» («познакомиться») данный глагол употребляется реже, вследствие этого теряется имплицитная информация в тексте;

Предложение 149 – слово «*Allons-у...*» [10, с. 14] означает «надо решиться», «давай», «поехали» – то есть выражает призыв к действию, однако МП без необходимого контекста не смог подобрать корректный эквивалент в русском языке и перевел это слово в повелительном наклонении как «*Пойдемте...*», что несколько искажает смысл этого слова, крутящегося в голове у героини, которая никак не могла решиться что-либо сделать;

Предложение 158 – *Il fallait Paris...* [10, с. 14]. Машинный переводчик представил вольную интерпретацию сказанного, добавил безличную конструкцию, чем полностью изменил смысл предложения (Париж был местом, где нужно быть – текст МП): фраза, представленная в оригинале в видовременной форме времени *Imparfait*, раскрывает смысл о необходимости поездки в Париж, однако перевод, представленный МП, скорее означает, что Париж – то место, где нужно быть, жить;

2.4. Пунктуационные ошибки:

Предложение 146 – *Martine attendait que la pluie se calmât un peu pour se jeter dans la bouche du métro, mais combien de temps pouvait-elle attendre, la pluie semblait avoir redoublé* [10, с. 14]. Фраза «*mais combien de temps pouvait-elle attendre*» содержит в себе рассуждение с использованием вопросительной формы предложения, что должно быть оформлено с помощью вопросительного знака в конце предложения по правилам русского языка – машинный же переводчик этого не сделал, поскольку адаптировал русский перевод под пунктуацию французского языка, таким образом нарушая стилистику языка перевода: Мартина ждала, пока дождь немного утихнет, чтобы вскочить на станцию метро, но сколько можно было ждать, ведь дождь, казалось, усилился вдвое – текст МП;

3. Морфологические ошибки:

3.1. Неверное употребление видовременных форм глагола (несогласование времен):

Предложение 2 – *Il est en retard, dit Cécile* [10, с. 11]. Глагол «*dit*» в оригинале текста имеет форму времени *Passé simple* и, соответственно, неверно воспринимается МП, так как

данная форма глагола совпадает с формой в Présent: Он опаздывает, – говорит Сесиль – текст МП;

Предложение 9 – *Penses-tu, ils viendront en voiture* [10, с. 11]. Фраза «*ils viendront en voiture*» имеет форму времени Le futur dans le passé, что для русской грамматики нехарактерно, и, следовательно, такая фраза должна переводиться в будущем времени, а не прошедшем, как это сделал МП: Можно подумать, они приехали на машине – текст МП;

Предложение 118 – *L'Institut de Beauté était la pierre précieuse tombée au centre de Paris et qui faisait des ronds de plus en plus larges, de plus en plus faibles, pour s'effacer dans les faubourgs où son étincellement n'avait pas cours* [10, с. 13]. Причастие «*tombée*» переведено в МП на русский язык с помощью глагола «падал» несовершенного вида, что лишает логики и смысла предложение: Institut de Beauté был драгоценным камнем, который падал в центре Парижа, делая все более широкие и слабые круги, и исчезал в пригородах, где его блеску не было места – текст МП;

Предложение 137 – *Non, il fallait inventer quelque chose, agir...* [10, с. 13]. Фраза «*il fallait inventer*» в тексте оригинала представлена автором в видовременной форме времени Imparfait ввиду правила согласования времен глаголов, соответственно, по причине того, что в русском языке нет этого правила, время в тексте машинного перевода должно быть настоящим (так как в данном предложении присутствует рассуждение героини о том, что ей предстоит делать в сложившейся ситуации), а значит, МП выбрал некорректную видовременную форму глагола, искажая смысл предложения: Нет, мы должны были что-то придумать, предпринять... – текст МП;

3.2. Ошибки, связанные с образованием единственного и множественного числа:

Предложение 132 – *Je te préviens, dit elle, je viendrai me pendre ici – et elle montrait le gros crochet de la lampe à pétrole – et je laisserai une lettre que c'est toi qui m'as acculée à cette extrémité...* [10, с. 13]. Во фразах «*Je te préviens*» и «*que c'est toi qui m'as acculée*» местоимение «тебя», «ты» заменено на множественное число «вас», «вы», что в русском языке создает иллюзию, будто главная героиня обращается к своей матери на «Вы», хотя читатели могут заметить линию пренебрежения и недовольства между героиней и ее матерью: Предупреждаю вас, – сказала она, – я приду и повешусь здесь, – и она указала на большой крюк масляной лампы, – и оставлю записку, что это вы довели меня до такой крайности... – текст МП;

Предложение 169 – *Cécile, ne m'attendez pas...* [10, с. 14]. В оригинале предложения обращение к девушке Сесиль выражено в форме второго лица множественного числа – «*ne m'attendez pas*», однако машинный переводчик самостоятельно изменил обращение на второе лицо единственного числа. Это немного искажает стилистику русского языка, так как в некоторой степени меняет характер говорящего и его отношение к девушке: Сесиль, не жди меня – текст МП;

3.3. Неверное употребление рода:

Предложение 20 – *Des surprises... Ah quelle course, je suis morte... mes pieds... j'en peux plus!* [10, с. 11]. Фраза «*je suis morte*» содержит в себе глагол с окончанием женского рода, однако МП перевел в мужском: Сюрпризы... О, что за гонка, я мертв... мои ноги... я больше не могу! – текст МП;

Предложение 49 – *Tu diras à la mère que je suis venue...* [10, с. 11]. Фраза «*je suis venue*» переведена в мужском роде, несмотря на наличие формы глагола женского рода: Скажи своей маме, что я приехал... – текст МП.

Также в ходе анализа была обнаружена интересная особенность использования слова «*déjeuner*» в тексте оригинала. Это слово во французском языке имеет значение приема пищи и может означать как завтрак (однако скорее будет вариант «*le petit-déjeuner*» в значении «завтрак»), так и обед (который, скорее, будет переводиться просто как «*déjeuner*»). В предложении 5 [10, с. 11] книги Е. Triolet «*Roses à crédit*» (*Ne devait-il pas déjeuner chez le docteur*),

исходя из контекста вокруг этого слова можно сделать вывод, что имеется в виду утреннее время, а значит, перевод «завтрак» будет уместнее в данных случаях. Ошибка в МП происходит вследствие неупотребления автором слова-приложения «*petit*» к слову «*déjeuner*», и происходит искажение смысла при попытке перевода с языка оригинала на русский язык. Дело в том, что в зависимости от разных частей Франции, социального статуса говорящего и стиля его речи можно наблюдать различия в употреблении этого слова и значения, которое ему придают говорящие. Так, некоторые люди могут опускать слово-приложение «*petit*» к слову «*déjeuner*», при этом имея в виду завтрак. То же самое сделала и автор: имея в виду утренний прием пищи, она опустила слово-приложение (возможно, так было характерно для региона и года, где и когда росла автор), сохраняя его изначальный смысл. Машинный переводчик не знает все эти тонкости и подвижности языка, и ввиду этого произошла фактическая ошибка.

Выводы.

Принимая во внимание статистические данные ошибок машинного перевода, можно сделать следующие выводы:

1. Современный машинный перевод французского художественного произведения на русский язык нельзя назвать адекватным (рис. 1). На данном этапе развития машинных переводчиков все еще допускается множество ошибок, искажающих смысл текста в той или иной мере, что мешает пониманию текста и его логики в целом.

Рис. 1. Критерий адекватности машинного перевода с французского языка на русский

2. Анализ статистики частотности различных типов ошибок машинного перевода французского художественного произведения на русский язык показал, что самый распространенный тип ошибки – неадекватный перевод (рис. 2 и 3). Это включает в себя искажение или изменение смысла предложения, дословный перевод, лишаящий предложение смысла для русских читателей, неверный контекстный перевод, неверная передача имен и названий, добавление или опущение слов, а также фактические ошибки. Можно заключить, что в основном они появляются вследствие невозможности обучить машину лингвострановедческим особенностям каждого языка для верного и адекватного подбора эквивалентов в той или иной языковой паре, а также ввиду невозможности обучить машинных переводчиков мыслить контекстуально.

Рис. 2. Статистика ошибок в машинном переводе по каждому из параметров

Рис. 3. Статистика ошибок параметра неадекватного перевода из общего числа ошибок

3. Машинный перевод французского художественного текста не оказывает то же художественно-эстетическое воздействие на читателя, что и текст оригинала (рис. 4). Неверная передача стилистических средств и фразеологизмов обусловлена недостаточной лингвострановедческой обученностью машинного переводчика, а также невозможностью образного мышления, что подтверждается в неспособности воссоздания художественных образов и атмосферы повествования. Ввиду невозможности передачи имплицитной информации, которая предполагает адекватный контекстный перевод и подбор наиболее подходящих эквивалентов, теряется художественность произведения, с помощью которой читатель погружается в книжный мир. Пунктуационные ошибки нарушают логику повествования и мешают пониманию смысла предложения. Все перечисленные факторы не зависят от машинного переводчи-

ка: именно возможность контекстуально и образно мыслить и общаться делает людей людьми, а машины – всего лишь техникой.

Рис. 4. Статистика ошибок параметра нарушения стилистики перевода из общего числа ошибок

4. Исходя из полученных статистических данных, можно сделать вывод: для того, чтобы сделать машинный художественный перевод адекватным и столь же художественным, необходимы дальнейшие работы по «обучению» искусственного интеллекта машинных переводчиков, включая знания современной лексики и средств выразительности, культуры, истории и общего языкового фона. Предполагается, что на данный момент таковыми возможностями и технологиями ни одни лингвисты мира не располагают, однако возможно это будет доступно в будущем. Тем не менее, чтобы сделать процент адекватности текста выше, лингвистам, работающим над машинными переводчиками, стоит вносить больше грамматических конструкций в корпус переводчика для адекватного образования времен глаголов, числа и рода (рис. 5). Ошибок в образовании падежа выявлено не было.

Рис. 5. Статистика параметра морфологических ошибок машинного перевода из общего числа ошибок

Французский художественный текст является сложным видом перевода в контексте машинного перевода. Это обусловлено тем, что такой тип текста осложнен разного рода лексическими единицами, стилистическими фигурами, безэквивалентной лексикой, авторскими неологизмами. Нередко в тексте присутствует имплицитная информация, которая должна быть передана для нужного воздействия на читателя. Как показало проведенное исследование, на данный момент не удается достичь качественного адекватного машинного перевода французских художественных текстов на русский язык. Это означает, что необходимы дальнейшие работы по «обучению» искусственного интеллекта машинных переводчиков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Влахов С., Флорин С. Непереваемое в переводе. М.: Высш. шк., 1986. 384 с.
2. Воронович В.В. Машинный перевод. Минск: Белорусский Государственный университет, 2013. 39 с.
3. Гак В.Г. Теория и практика перевода: Французский язык. М.: Интердиалект, 1997. 455 с.
4. Кочеткова Н.С. Особенности машинного перевода // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 6. С. 106-109.
5. Кретов А.А. К понятию импрессивной эквивалентности текстов / Перевод: Язык и культура. Воронеж: ЦЧКИ, 2000. 331 с.
6. Лукин В.А. Художественный текст. Основы лингвистической теории. Аналитический минимум. М.: Изд-во «Ось-89», 2005. 560 с.
7. Поздня Н.П. Имплицитная информация и способы её передачи в художественном тексте // Студенческий научный форум. 2017. С. 1-3.
8. Фурсова И.Н. Специфика перевода художественного текста // Актуальные вопросы переводоведения и практика перевода. Южно-Уральский Государственный Университет. 2015. № 5. С. 237-243.
9. Sveshnikova M.I. Artistic translation of a poetic text as the creation of a new author's reality (based on translations of poems by I.A. Bunin into French) // Russian Linguistic Bulletin. 2021. No. 1 (25). pp. 111-114.
10. Triole E. Roses à crédit. М.: Higher School, 1979. 127 p.

© Багрецова Ю.С., 2024.